

»DASS KLEE UNS NACH WIE VOR SEHR INTERESSIERT, BRAUCHE ICH IHNEN WOHL NICHT GESONDERT WIEDERHOLEN.«* PAUL KLEE IM LENBACHHAUS SEIT 1957: ERWERBUNGEN, PROVENIENZEN, AUSSTELLUNGEN

SARAH BOCK / LISA KERN

SUMMARY

In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung des Lenbachhauses im Jahr 1925 spielte Paul Klee – trotz seiner Bedeutung für die Münchner Kunst – in der Sammlung des Museums keine Rolle. Das änderte sich 1957 mit der Schenkung Gabriele Münters. Sie stiftete dem Museum über tausend Werke von Kandinsky, Münter selbst und vielen weiteren Künstler:innen aus dem Umkreis des Blauen Reiter. Darunter auch zwölf Arbeiten auf Papier von Paul Klee. Hans Konrad Röthel (1909–1982), Direktor des Lenbachhauses ab 1956, gelang es, einige bedeutende Klee-Werke für das Museum und den Bestand der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung

zu erwerben. Armin Zweite (*1941), Direktor des Museums ab 1974, setzte Röthels Bemühungen fort. Er organisierte zum 100. Geburtstag des Künstlers 1979 eine erste grosse monografische Klee-Ausstellung im Lenbachhaus. Auch ermöglichte Zweite weitere Erwerbungen, so dass das Museum heute ein mit bedeutenden Werken ausgestattetes Konvolut von rund 50 Arbeiten Klees verwahren, ausstellen und beforschen kann. Dabei stehen insbesondere auch die Provenienzen der Werke im Fokus, wie unter anderem das Gemälde *Sumpfliegende* zeigt.

* Zitat aus einem Brief von Armin Zweite an Ernst Beyeler, 5. Januar 1979, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (SGL), Sammlungsarchiv, Zugangsakten ab 1979, Galerie-Inventar.

Der vorliegende Text ist eine erste Studie zur Sammlungsgeschichte des Lenbachhauses in Hinblick auf die bestandseigenen Werke von Paul Klee mit entsprechenden Bezügen zur Rezeption seines Werks zwischen 1920 und 1980. Für diese Betrachtung wurden Quellen aus dem Museumsarchiv ausgewertet und zahlreiche Fakten und Zusammenhänge erläutert. Sie dient als Grundlage für weitere Fragestellungen

zur Rezeptionsgeschichte von Klee und zur Historie des Museums, das im Jahr 2029 das 100. Jubiläum seiner Eröffnung feiern wird.

ERHALTUNG LOKALER KÜNSTLERISCHER TRADITION: SAMMLUNGS-AUFBAU NACH DER GRÜNDUNG 1925

Während Paul Klee ab 1898 mit Unterbrechungen in München lebte und dort künstlerisch sehr produktive Jahre ver-

brachte, die sich auch in seiner Beziehung zur Künstlervereinigung Blauer Reiter widerspiegeln, fand die zeitgenössische Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg in der Städtischen Galerie München (heute Lenbachhaus) in der Gründungsphase in den 1920er-Jahren keinen Niederschlag. Nach dem Tod von Franz von Lenbach (1836–1904) konnte die Stadt München dessen Anwesen 1924 erwerben. Verbunden damit war die Schenkung des Inventars sowie zahlreicher Werke durch dessen Witwe Lolo von Lenbach (1861–1941). Neben der Konstituierung eines Kunstbeirats im Mai 1925, konnte im November des gleichen Jahres Eberhard Hanfstaengl (1886–1973) als Direktor eingesetzt werden. In den darauffolgenden Jahren erweiterte der Münchner Architekt Hans Grassel (1860–1939) Lenbachs Atelier- und Wohnhaus zu einer Dreiflügelanlage. Zeitgleich reichte Hanfstaengl den Sammlungsbestand der neu gegründeten Städtischen Galerie um Münchner Kunst an. Der Bestand spiegelte zu diesem Zeitpunkt jedoch eher die traditionelle und konservative Kunst in München wider. Obwohl Hanfstaengl den Begriff der Münchener Malerei bewusst weit definiert hatte, spielte die moderne Kunst vor dem Ersten Weltkrieg, insbesondere die Kunst des Blauen Reiter, bei Eröffnung der Städtischen Galerie und der darin integrierten Lenbachgalerie am 1. Mai 1929 keine Rolle.¹ Entsprechend erwarb Hanfstaengl zu diesem Zeitpunkt keine Werke von Paul Klee, obwohl 1920 – also relativ zeitnah – der Münchner Galerist Hans Goltz (1873–1927) in direkter Nachbarschaft eine erste Retrospektive Paul Klees organisiert hatte und die ersten Monografien zu dem Künstler erschienen.² Die ersten Arbeiten Klees fanden mit der Schenkung Gabriele Münters (1877–1962) im Jahr 1957 Eingang in die Sammlung des Lenbachhauses.

Nachdem Eberhard Hanfstaengl zum

1. Januar 1934 zum Direktor der Nationalgalerie in Berlin berufen wurde, entschied sich der Münchner Stadtrat Anfang Juni 1934, den Posten mit dem in kunsthistorischen Kreisen unbekanntem Franz Hofmann (1888–1946) zu besetzen. Hofmann war NSDAP-Parteimitglied und überzeugter Nationalsozialist. Entsprechend ideologisch leitete er die Münchner Museumsgalerie, gemeinsam mit dem gleichgeschalteten und 1935 gegründeten Münchner Kulturredirektoramt, bis zu seinem Fortgang. Am 1. Januar 1938 trat Hofmann seine neue Stelle im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Berlin als Leiter der Abteilung Bildende Kunst an.³ Die Stelle des Galerieleiters blieb anschliessend bis 1945 unbesetzt und die beiden städtischen Museen wurden fortan kommissarisch von Konrad Schiessl (1889–1970)⁴, dem Direktor des Historischen Stadtmuseums, mitgeleitet.

Reichsweit machte sich bereits seit der nationalsozialistischen Machtübernahme im Januar 1933 eine Radikalisierung der Kulturpolitik bemerkbar. Erste kleinere »Schandausstellungen«, in die auch Werke Paul Klees integriert waren, erfolgten bereits im gleichen Jahr. Ihren Höhepunkt fand sie in der staatlich angeordneten und zentral vorbereiteten Wanderausstellung, die am 19. Juli 1937 im Münchner Hofgarten als eine von Joseph Goebbels initiierte Femeausstellung mit dem Titel »Entartete Kunst« präsentiert wurde.⁵ Dieser ging die diffamierende Aktion »Entartete Kunst« voraus, in deren Rahmen mehr als 20.000 moderne Kunstwerke aus öffentlichen Museen und Sammlungen entfernt wurden. Darunter auch 102 Arbeiten von Paul Klee.⁶ Zum Beispiel wurde eines der bekanntesten Kunstwerke des Künstlers, *Sumpflegende*, 1919, 163, das sich als Leihgabe von Sophie Lissitzky-Küppers im Provinzialmuseum Hannover befand, beschlagnahmt und an der sogenannten »Dada-

Abb.1
Georg Schödl, »Dada-Wand«, unter anderem mit dem Gemälde *Sumpflerger* (1919, 163) von Paul Klee in der Ausstellung *Entartete Kunst* in München, Raum 3 im Obergeschoss, Juli 1937
© Stadtarchiv München, Signatur: DE-1992-FS-NS-00123

Wand« in der vorgenannten Ausstellung diffamiert (ABB. 1).⁷ Paul Klee war bereits 1933 in die Schweiz ausgewandert und verstarb dort 1940, ohne die Rehabilitation seiner Kunst nach 1945 miterleben zu können.⁸

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte es nicht lange, bis Werke Paul Klees wieder in München zu sehen waren: Die Galerie Stangl in der Martiusstrasse 7 zeigte kurz nach ihrer Gründung im Februar 1948 von April bis Juni eine Ausstellung mit seinen Werken. Der Sohn des Künstlers, Felix Klee (1907–1990), steuerte ein persönliches Vorwort zum 18 Seiten umfassenden Katalog bei.⁹ Ein

Jahr später, 1949, fand im Haus der Kunst – in dem zwölf Jahre zuvor die erste *Grosse Deutsche Kunstausstellung* als Prestigeprojekt der NS-Kulturpolitik eröffnet worden war – die von Ludwig Grote (1893–1974) kuratierte Ausstellung *Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahrhunderts 1908–1914* statt. Die Präsentation umfasste Arbeiten von insgesamt 29 Künstler:innen des Blauen Reiter, seines Umfelds und seiner Netzwerke. Vier grosse Räume rückten Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke und Paul Klee in den Fokus. Insgesamt waren 50 Werke Klees ausgestellt, vor allem Aquarelle und Zeichnungen. Auszüge aus seinen Tagebüchern wurden im begleitenden Katalog abgedruckt.¹⁰

Grote hatte bereits im Frühjahr 1947 gemeinsam mit Arthur Rümmer (1888–1963), dem Direktor des Lenbachhauses seit Herbst 1945, und der Kunsthistorikerin Leonie von Wilckens (1921–1997) mit der Planung der Ausstellung begonnen. Die ursprüngliche Idee, das Projekt in den Räumen der Städtischen Galerie im Lenbachhaus zu zeigen, zerschlug sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel und der Zurückhaltung der Stadt München.¹¹ Trotzdem blieb die Städtische Galerie Mitveranstalterin der Ausstellung. Beteiligt waren ausserdem die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Museum Fine Arts and Cultural Materials Exchange Section, Cultural Affairs E. R. Division der amerikanischen Militärregierung, die das Projekt als Teil der Re-education-Programme in München unterstützte. Ein Jahr später war Paul Klee auch in Grotes zweitem grossen Projekt im Haus der Kunst, in der Ausstellung *Die Maler am Bauhaus*, repräsentativ vertreten.

Die starke Hinwendung zur abstrakten und expressionistischen Kunst in der Kunstkritik und der Kunstgeschichtsschreibung der Nachkriegszeit erfüllte politische Funktionen auf vielerlei Ebe-

nen – das betrifft auch die Rezeption von Klee.¹² Mithilfe der modernen Kunst, die einen vermeintlich antifaschistischen Anstrich hatte, versuchten sich nicht wenige in die Machenschaften des nationalsozialistischen Regimes verstrickte Kunsthistoriker:innen und Kurator:innen reinzuwaschen. Als prominentes Beispiel hierfür sei Werner Haftmann (1912–1999), einer der bekanntesten Kunsthistoriker in der Nachkriegszeit und einer der beiden künstlerischen Leiter der ersten *documenta* 1955, angeführt. Haftmann war bereits 1933 in die SA und 1937 in die NSDAP eingetreten. Darüber hinaus hatte er sich während des Zweiten Weltkriegs unter anderem an Verhören, Folterungen und Erschiessungen von feindlichen Partisanen in Italien beteiligt.¹³ Haftmann konnte diese problematische Vergangenheit zeitlebens verschleiern. Dies war ihm insbesondere möglich, da die sich gegenseitig protegierenden Netzwerke aus der Zeit vor 1945 weiterbestanden und die Ideologien der NS-Zeit auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs kontinuierlich fortwirkten. Nicht zuletzt wurden deshalb auch keine jüdischen Künstler:innen, wie Rudolf Levy (1875–1944) oder Otto Freundlich (1878–1943) auf der *documenta* 1955 gezeigt.¹⁴ Paul Klee hingegen, der als eine der prominenten »Konsensfiguren« rege präsentiert wurde, erhielt 1954 gemeinsam mit Wassily Kandinsky im Haus der Kunst sowie im selben Jahr auf der Biennale in Venedig entsprechende Würdigung. Ein Jahr später waren Werke des Künstlers auch auf der ersten *documenta* in Kassel zu sehen.¹⁵

Während die Kunst Klees in der Nachkriegszeit international immer mehr Aufmerksamkeit und Präsenz in Ausstellungen erhielt, spielte seine Kunst weiterhin keine Rolle im Lenbachhaus. Zieht man im Vergleich Erwerbungen anderer Künstler:innen aus dem Umkreis des Blauen Reiters hinzu, fällt die Leer-

stelle »Klee« besonders auf: Eberhard Hanfstaengl hatte bereits 1926 eine Druckgrafik mit dem Titel *Komposition* von Wassily Kandinsky von Hans Goltz für die Sammlung des Lenbachhauses erworben.¹⁶ In Goltz' Buch- und Kunsthandlung in Schwabing hatte die zweite Blaue-Reiter-Ausstellung im Frühjahr 1912 stattgefunden, in der auch 17 Werke Paul Klees hingen.¹⁷ In den darauffolgenden Jahren versuchte Goltz das Münchner Publikum mit seinen Ausstellungen mit moderner Kunst bekannt zu machen. Acht Jahre später, im Jahr 1920, veranstaltete er als Generalvertreter von Paul Klee die erste Retrospektive des Künstlers mit 362 Werken.¹⁸ Goltz' Engagement für die moderne Kunst rief zwiespältige Reaktionen in der zum grossen Teil eher konservativ gesinnten Münchner Bevölkerung und Presse der 1920er-Jahre hervor.

Entsprechend zurückhaltend war auch die Ankaufspolitik der Städtischen Galerie. Immerhin erstand Hanfstaengl im Eröffnungsjahr 1929 eine Reihe von Zeichnungen von Alfred Kubin von dessen Münchner Buchhändler Horst Stobbe. Weitere Ankäufe von Werken Kubins erfolgten bis 1931 vom Graphischen Kabinett I. B. Neumann und Günther Franke, München, vom Münchner Kunstverein sowie aus den Ausstellungen im Glaspalast. Des Weiteren ist auch die Schenkung eines Werks des Künstlers direkt an die Städtische Galerie verzeichnet.¹⁹ Nachkriegsdirektor Arthur Rümmer konnte zudem im Jahr 1954 das Kunstwerk *Springender Hund* »Schlick«, 1908, von Franz Marc vom Kunsthändler Otto Stangl für den Bestand erwerben.²⁰ Nur ein Jahr später kaufte er darüber hinaus Gabriele Münters Gemälde *Blick aus dem Fenster in Sèvres*, 1906, direkt von der Künstlerin an.²¹ Auch wenn die vorgenannten Kunstwerke aus dem jeweiligen Frühwerk stammen, zeigen die Ankäufe doch, dass ein Interesse an den beteiligten Künstler:

innen bestand. Paul Klee taucht bei den Erwerbungen des Lenbachhauses bis Mitte der 1950er-Jahre gleichermaßen wie August Macke, Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky allerdings nicht auf.²²

EIN NEUER SCHWERPUNKT: DER BLAUE REITER KOMMT ANS LENBACHHAUS

Erst 1957 gelangten zwölf Objekte von Paul Klee im Rahmen der Gabriele Münter-Stiftung in die Sammlung des Lenbachhauses. Das Konvolut, das Gabriele Münter anlässlich ihres 80. Geburtstags dem Lenbachhaus stiftete, umfasst rund 1200 Inventarnummern (GMS-Inventar). Diese Sammlung, zu der vor allem Werke Münters und Wassily Kandinskys gehören, legte den Grundstein für den Ausbau des Lenbachhauses zu einem international bedeutenden Zentrum der Erforschung und Vermittlung des Blauen Reiter. Die grosse Zahl von Werken Wassily Kandinskys in diesem Konvolut lässt sich leicht erklären: Gabriele Münter und Wassily Kandinsky waren ein Paar bis 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach und Kandinsky als Ausländer das Land verlassen musste. Gabriele Münter deponierte Bilder und Möbel aus der gemeinsamen Münchner Wohnung in der Ainmillerstrasse in zwei Lagern der Firma Gondrand. Neben den in den beiden Depots verwahrten Kunstwerken lagerten weitere Werke in Murnau im Haus von Gabriele Münter, andere hingegen befanden sich als Leihgaben in temporären Ausstellungen. Die Tatsache, dass Kandinsky, der 1922 einem Ruf als Lehrer ans Bauhaus folgte, in Russland geheiratet hatte und nach Ende des Ersten Weltkriegs mit seiner neuen Frau Nina Kandinsky zurückkehrte, verletzte Gabriele Münter tief. Die erlittene Schmach war der eigentliche Kern des darauffolgenden, jahrelangen Rechtsstreits der beiden um das in München verbliebene Eigentum. Münter forderte,

dass Kandinsky ihr »alles, was zu unserem Leben gehört hat mit allen Rechten [zu] vermachen u. es mir [zu] überlassen, was ich ihm davon geben will.«²³ Erst im April 1926 konnten die beiden eine Einigung finden. Kandinsky erhielt einen Teil der von Münter verwahrten Gegenstände und Kunstwerke. Der bedeutendste Bestand aus seiner Münchner Schaffensperiode ging hingegen mit folgender Erklärung in das Eigentum Gabriele Münters über: »Ich anerkenne hiermit, dass Frau Gabriele Münter-Kandinsky volles, bedingungsloses Eigentumsrecht an allen Arbeiten hat, die ich bei ihr zurückgelassen habe.«²⁴ Das Lenbachhaus bekam mit dieser Stiftung folglich einen grossen Bestand an Kunstwerken von Wassily Kandinsky sowie von Gabriele Münter. Darüber hinaus gelangten dank der Stiftung auch Objekte weiterer Künstler:innen, wie beispielsweise die zwölf Werke Klees, in die Sammlung des Lenbachhauses. Es ist davon auszugehen, dass Wassily Kandinsky und Gabriele Münter diese durch freundschaftliche Tauschgeschäfte oder als persönliche Geschenke erhielten. Bestandteil der Schenkung war auch eine Skizze von Gabriele Münter, die Paul Klee abbildet: Es handelt sich um die Bleistiftzeichnung *Mann im Sessel*, 1913 (ABB. 2). Die Ausführung des Werks als Gemälde, ebenfalls 1913 datiert, verkaufte Gabriele Münter 1950 an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen (ABB. 3).²⁵

In der Zeit nach 1957 galt es, den GMS-Bestand um zusätzliche Objekte weiterer Künstler:innen des Blauen Reiter und seines Umkreises zu erweitern. Hans Konrad Röthel, der sich sehr um die Gabriele Münter-Stiftung für das Lenbachhaus bemüht hatte und diese erfolgreich ans Haus holen konnte, schrieb 1957 im Katalog der ersten Präsentation der Stiftung:

»Für den Museumsmann ergibt sich daraus der legitime Wunsch und die Pflicht, die »Gabriele-Münter-Stiftung«

Abb. 2
Gabriele Münter, Entwurf zu *Paul Klee im Sessel*, 1913, Bleistift auf Papier, 10,6 x 15,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957
© 2024, ProLitteris, Zurich

Abb. 3
Gabriele Münter, *Mann im Sessel [Paul Klee]*, 1913, Öl auf Leinwand, 95 x 125,5 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne, Inv. Nr. 11227
© 2024, ProLitteris, Zurich
© bpk | Bayerische Staatsgemäldesammlungen

auszubauen. Zu den alten Schwerpunkten der Galerie wird nun die grosse und schöne Aufgabe treten, Münchens europäische Rolle in der Entwicklung der modernen Malerei zur Darstellung zu bringen, genauer gesagt, einen Abglanz des Blauen Reiters in die Stadt zurückzurufen.²⁶

Wie auch sein späterer Nachfolger Armin Zweite (*1941), vertrat Röthel die Meinung, dass die Lücke von Werken Klees in der Lenbachhaus-Sammlung unbedingt zu schliessen sei. Bis zum Ende seiner Dienstzeit als Direktor 1971 konnte er 24 zusätzliche Kunstwerke von

Paul Klee für die Sammlung des Lenbachhauses erwerben. Fünf weitere Objekte des Künstlers erstand Röthel als Vorsitzender der 1966 rechtsfähig gewordenen Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung. Das Amt als Vorsitzender der Stiftung war auf Lebenszeit begründet.²⁷ Zusätzlich konnte er noch im Jahr 1971 *Früchte auf Rot*, 1930, 263 von Paul Klee als Dauerleihgabe der Bayern-LB für das Lenbachhaus gewinnen. Seine Versuche, Anfang der 1970er-Jahre das Gemälde *Botanisches Theater*, 1934, 219 (ABB. 4) für die Sammlung zu kaufen – glaubt man der Süddeutschen Zeitung, hatte er das »Bild in Schweizer Privatbesitz regelrecht umworben«²⁸ – führten nicht zum Erfolg. Das Kunstwerk kam jedoch einige Jahre später durch einen Gemeinschaftsankauf der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung und des Lenbachhauses unter Direktor Armin Zweite ans Haus, der Röthels Bemühungen um Paul Klee und dessen Werk erfolgreich fortzusetzen wusste.

WEITERE ERWERBUNGEN UND DIE ERSTE GROSSE MONOGRAFISCHE AUSSTELLUNG

Mit der Ausstellung *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–1922* eröffnete im Dezember 1979 die erste grosse monografische Schau zu Klee im Lenbachhaus.²⁹ Während eine Vielzahl vorangegangener Projekte ab Mitte der 1950er-Jahre regelmässig Werke der anderen Künstler:innen des Blauen Reiters und seines Umfelds präsentiert hatten, wurde Klees Schaffen in diesem gross angelegten Projekt erstmals im Lenbachhaus gewürdigt. Das scheint überraschend spät, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Lenbachhaus durch die Schenkung Münters im Jahr 1957 und die ambitionierten Ankäufe von Konrad Röthel bereits seit Jahren über eine beachtliche Sammlung von Werken Klees verfügte und Teil eines Netzwerks internationaler Sammler:in-

Abb. 4

Paul Klee, *Botanisches Theater*, 1934, 219, Öl, Aquarell, Feder auf Papier auf Karton, 50 x 67 cm, Inv. Nr. G 15632/AK24, 1977 erworben von der Erbengemeinschaft Rolf Bürgi, vertreten durch Frau Rolf Bürgi, Belp bei Bern, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München
CC BY NC SA

nen und Museumsinstitutionen war. Verantwortlich für Konzept und Umsetzung der Ausstellung war Armin Zweite, der seit 1972 als Kurator am Haus arbeitete und 1974 dessen Leitung übernahm. Im Frühjahr 1978 schrieb er in einem Bericht an den Münchner Kulturreferenten über die Notwendigkeit, Werke von Klee als Erweiterung der Sammlung des Blauen Reiter für das Museum zu erwerben, um in der Dauerausstellung ein »gewisses Gegengewicht zu den Kandinsky-Sälen zu schaffen«³⁰. Zweite betonte, dass es zunehmend schwieriger werde, Hauptwerke Klees anzukaufen und dies mit den regulären Etatmitteln nur »unter Vernachlässigung sämtlicher anderer Abteilungen des Museums«³¹ zu erreichen sei. Immerhin gelang es gemeinsam mit der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung im Jahr 1977 *Botanisches Theater*, 1934, 219; 1979 das Gemälde *Rausch*, 1939, 341 und im Folgejahr *Rosengarten*, 1920, 44³² zu erwerben. Die Erwerbung des ersteren wurde in den Münchner Zeitungen aufgrund des hohen Preises und der Zustimmung des Kulturausschusses kontrovers diskutiert: Von den einen wurde der Preis als zu hoch bewertet, andere Stimmen hielten es angesichts der Be-

deutung der Lenbachhaus-Sammlung für verantwortungslos, den Ankauf nicht zu tätigen.

Die Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung kaufte für ihren Bestand ausserdem eine Postkarte Klees von 1913 sowie das Werk *Anatomische Venus*, 1933. Das Gemälde *Zerstörter Ort*, 1920, 215 gelangte als Schenkung an das Museum. Armin Zweite erweiterte den Galeriebestand ausserdem mit einigen Arbeiten auf Papier und dem Bild *Rhythmisches strenger und freier*, 1930, 59 aus der Sammlung von Heinz Berggruen. Im Jahr 1982 kam *Sumpfliegende*, 1919 hinzu – über die Geschichte des Bildes und ihre lange umstrittene Provenienz wird im letzten Abschnitt berichtet.

Mit dem ehrgeizigen Ausstellungsprojekt 1979/1980 setzte Armin Zweite einen deutlichen Marker und schloss eine Lücke in der Forschungs- und Rezeptionsgeschichte des Blauen Reiter. Vor ihm hatte keiner der verantwortlichen Direktoren und Kurator:innen ein entsprechendes Projekt zu Klee umgesetzt – hier galt es neue Wege zu beschreiten. Anlass und Rahmen für die Ausstellung boten der 100. Geburtstag von Paul Klee und das zeitgleich stattfindende 50. Jubiläum des

Abb. 5
 Einladungskarte zur Eröffnung der
 Ausstellung *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–
 1922*, Bibliothek Städtische Galerie im
 Lenbachhaus und Kunstbau München
 © Städtische Galerie im Lenbachhaus und
 Kunstbau München

Lenbachhauses, das 1929 seine Tore für das Publikum geöffnet hatte. Das Projekt, finanziell wie personell gut ausgestattet, wurde in grossem Rahmen konzipiert und umgesetzt: Das Lenbachhaus präsentierte fast 500 Werke des Künstlers, die in aufwändiger Vorbereitung und in Kooperation mit zahlreichen internationalen Leihgeber:innen an das Haus geholt werden konnten. Mit den Aquarellen, Zeichnungen, Gemälden, Grafiken, Hinterglasbildern und Puppen sowie mit Quellendokumenten sollte deutlich gemacht werden, »wie Klee während seiner Münchner Zeit zu einem Graphiker und Maler europäischer Geltung heranreift und gegen Ende des ersten Weltkriegs mehr und mehr Anerkennung bei Sammlern, Galeristen und Kritikern findet«³³, so der Text in der Einladungskarte zur Eröffnung (ABB. 5). Woher die Entscheidung rührte, den Fokus der Ausstellung auf das Frühwerk des Künstlers zu legen, erläutert Zweite in der Einleitung des begleitenden Katalogs. Er nennt zum einen den Bezug zu Paul Klees Zeit in München bis 1920 und zum anderen die Initiativen anderer Museumsinstitutionen, die zum Jubiläumsjahr die übrigen Werkkomplexe in Ausstellungen präsentierten, so etwa die Kölner Kunsthalle mit *Paul Klee: Das*

*Werk der Jahre 1919–1933*³⁴ oder die Paul Klee-Stiftung im Kunstmuseum Bern mit der Präsentation *Paul Klee. Das Spätwerk 1937–1940*³⁵ – die »fällige Jubiläumsausstellung also an drei verschiedenen Orten, wobei jeweils ein anderer Werkabschnitt in den Mittelpunkt rückte.«³⁶

Das Museumsteam um Zweite organisierte für die Ausstellung mehrere hundert Leihgaben, die aus internationalen privaten und öffentlichen Sammlungen stammten. Zu den Hauptleihgeber:innen gehörten C. A. Bürgi, Angela und Siegfried Rosengart, Heinz Berggruen, Otto Stangl und Felix Klee, der neben 100 Werken auch Dokumente und Fotografien für die Präsentation lieh (ABB. 6). Armin Zweite hatte ihn im Frühjahr 1978 in Bern besucht, um über Inhalte und Konzept der Ausstellung zu sprechen und um seine Unterstützung zu erbitten.³⁷ Die grössten Konvolute aus öffentlichen Sammlungen kamen aus dem Kunstmuseum Bern und der Klee-Stiftung, zu deren Leiter Jürgen Glaesemer Armin Zweite engen Kontakt pflegte. Die meisten Leihgaben stammten aus der Schweiz und aus Deutschland, weitere wurden aus Italien, den Niederlanden, England, Frankreich, Österreich, Norwegen, Schweden, Kanada

Abb. 6
H. Angermaier, Armin Zweite, Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Felix Klee, Kunsthistoriker und Sohn des Künstlers bei der Eröffnung der Ausstellung *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–1922*, 11. Dezember 1979 im Lenbachhaus
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Abb. 7
H. Angermaier, v. l. n. r.: Jürgen Kolbe, Kulturreferent der Stadt München, Erich Kiesl, Oberbürgermeister der Stadt München und Armin Zweite, Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in der Ausstellung *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–1922* im Lenbachhaus, 1979
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

und aus den USA nach München transportiert.

Natürlich war 1979 DAS Klee-Jahr: Werke des Künstlers wurden an verschiedensten Orten der Welt gezeigt und zahlreiche Publikationen veröffentlicht. An erster Stelle ist Felix Klees Edition der *Briefe an die Familie 1893–1940* zu nennen, die bei DuMont in Köln erschien.³⁸ Die Verfügbarkeit dieser Quellen ermöglichte es Zweite und den Katalogautor:innen, Klee noch einmal unter neuen Gesichtspunkten »als historische Gestalt im Rahmen der sich etablierenden Moderne zu untersuchen und aufzuräumen mit der zum To-

pos erstarrten Legende vom Schöpfer, der alles aus sich gewann und ohne nennenswerte Beeinflussung von aussen zu seinem Stil und seinen Themen fand«³⁹. Der fast 500 Seiten umfassende Ausstellungskatalog versammelt demnach Beiträge unterschiedlichster Perspektiven von Rosel Gollek, Christian Gelhaar, Marcel Franciscono, Jürgen Glaesemer, Charles Werner Haxthausen, Regula Suter-Raeber, O. K. Werckmeister, Jim M. Jordan, Marianne L. Teuber und Magdalena Droste.

Leider lassen die wenigen Fotografien, die im Archiv des Lenbachhauses⁴⁰ vorliegen, nur geringe Rückschlüsse auf die Einrichtung und Konzeption der Ausstellung zu, die im Erdgeschoss des Museums präsentiert wurde (ABB. 7). Laut Katalog waren die Werke im Wesentlichen zeitlich geordnet und innerhalb der Chronologie teilweise thematisch gruppiert. Die Ausstellungsansichten zeigen eine dichte Hängung der kleinen, auf Paneele montierten Formate sowie vor den Wänden platzierte Vitrinen, in denen Arbeiten auf Papier ausgelegt sind. Kompakte Wandtexte auf den Paneelen ergänzten die Werke. Klees Puppen wurden in hängenden beleuchteten Vitrinen, die von allen Seiten verglast waren, präsentiert. Die Hängung und die grosse Fülle der Arbeiten sind in den Rezensionen der Besucher:innen die am häufigsten angesprochenen Kritikpunkte – viele erwähnen, dass es nicht möglich sei, die grosse Zahl an Arbeiten während eines einzigen Ausstellungsbesuchs zu erfassen. Doch die positive Kritik überwiegt, wie bei der 11-jährigen Besucherin Vanessa. Sie lobt Klee im Besucher:innenbuch als begabten Mann und erinnert sich heute – fast 45 Jahre später – daran, wie beeindruckend die Ausstellung auf sie wirkte und dass sie nach dem Besuch im Lenbachhaus sehr viel zeichnete.⁴¹

Im ersten Raum der Ausstellung wurden Klees Kinderzeichnungen gemein-

sam mit Arbeiten aus seiner Schulzeit und der Ausbildung an der Akademie präsentiert. Fortschrittlich kamen Film und Ton zur Vermittlung der Inhalte zum Einsatz. Die Besucher:innen konnten im Foyer des Veranstaltungsaals die täglich wechselnden, im Loop laufenden Videos mit den Beiträgen *Die Zwitschermaschine* von László Glózer, *Die Malerfürsten und die Avantgarde*, den Film *Paul Klee* von Georgia van der Rohe und Will Grohmann, sowie Gerd Kairats Dokumentation *Diesseitig bin ich gar nicht fassbar* ansehen. Letztere wurde kurz vor Ausstellungsbeginn am 6. Dezember 1979 auch in der ARD, dem ersten Programm des deutschen öffentlichen Fernsehens, ausgestrahlt. Angaben in den aufschlussreichen Besucher:innenbüchern weisen darauf hin, dass ein Audioguide (damals »Tonbandführung«) mit Hörtexten zur Verfügung stand. Öffentliche Führungen ergänzten das Vermittlungsprogramm, das ausserdem durch eine Vortragsreihe im Januar und Februar 1980 begleitet wurde. So sprachen an vier Abenden Charles W. Haxthausen, László Glózer, Otto Karl Werckmeister und Marianne L. Teuber über Aspekte von Paul Klees Biografie und Werk. In einem grossen Dossier in der *Süddeutschen Zeitung* vom 22./23. Dezember 1979 berichtete László Glózer unter dem Titel »Wir sind mehr als Kuriositäten für reiche Snobs« über den Künstler und das Ausstellungsprojekt: »Spätestens jetzt müsste auch das breite Publikum vom Träumer Klee Abschied nehmen – die Münchner Ausstellung empfiehlt sich dafür als Intensivkurs.«⁴² Armin Zweite veröffentlichte bereits im August 1979 einen ganzseitigen Bericht mit der Überschrift »Happy Birthday, Paul Klee!« in der deutschen Ausgabe der *VOGUE*,⁴³ in der die Münchner Ausstellung vorangekündigt wurde. Nach ihrer Eröffnung erfolgte deutschlandweit eine breite Berichterstattung und entsprechende Rezensionen in den einschlägigen Fachme-

dien wurden publiziert.⁴⁴

Interessant ist die Verbindung, die Zweite zu Joseph Beuys schlägt, in dessen Zeichnungen er stilistische Ähnlichkeiten zu Klees figürlichen Darstellungen um 1905 erkannte. Während der Laufzeit der Klee-Ausstellung richtete Beuys im Obergeschoss des Lenbachhauses seine Installation *Zeige deine Wunde* von 1976 ein, deren Ankauf für die Museumsammlung kurze Zeit später zu einer scharfen Debatte in der Münchner Kunstszene führte. Beuys verbrachte, so die Erinnerung Zweites, mehrere Stunden in der Ausstellung und studierte die Werke Klees intensiv.⁴⁵ Die Kontroverse um die Kunstankäufe für die städtischen Sammlungen – Beuys und Klee sind als Beispiele für die Zeit um 1980 gleichermaßen zu nennen – griff auch Oberbürgermeister Erich Kiesl (1930–2013) in seiner Ansprache zur Ausstellungseröffnung auf und setzte eine klare politische Botschaft. Er betonte die Legitimation zu »Sachentscheidungen« und das Stadtratsmandat, Kunst- und Kulturförderung entsprechend zu steuern, doch sei dies »freilich keine Entscheidung darüber, ob etwas Kunst ist, oder nicht.«⁴⁶

Nach dem grossen Projekt 1979/80, das mit über 80.000 Besucher:innen einen Rekord verzeichnen konnte, folgten im Lenbachhaus weitere Klee-Ausstellungen. 1985 wurde sein zeichnerisches Werk aus den Jahren 1921 bis 1933 im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Bauhausarchiv Berlin und der Kunsthalle Bremen gezeigt. Im Jahr 2003 kuratierte Pamela Kort die Ausstellung *Paul Klee 1933*, die an weiteren Stationen in Bern, Frankfurt am Main und Hamburg zu sehen war. Zwei Jahre später wurde Paul Klees *Botanisches Theater* von 1924/34 ins Zentrum einer weiteren Ausstellung anlässlich der Bundesgartenschau 2005 gestellt. Die letzte grosse Klee-Präsentation folgte dann 2015 in Kooperation mit dem Zentrum Paul Klee in

Abb. 8
Paul Klee, *Sumpflgende*, 1919, 163, Öl auf Karton, 47,1 x 40,8 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München und Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, Vergleich 2017 mit den Erb*innen der früheren Eigentümerin Sophie Lissitzky-Küppers, mit grosszügiger finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Ernst von Siemens Kunststiftung
CC BY NC SA

Bern: Die Doppelausstellung *Klee und Kandinsky. Nachbarn, Freunde, Konkurrenten*, schlug den Bogen von der gemeinsamen Zeit des Blauen Reiter bis zum Spätwerk der beiden Künstler.

WEGE DER WERKE INS LENBACHHAUS. ZU DEN PROVENIENZEN

Zweifelsohne ist die Provenienz von Klees *Sumpflgende* das prominenteste Beispiel aus der Sammlung des Museums. Doch natürlich hat sich das Lenbachhaus auch mit der Herkunft der weiteren Klee-Werke im Bestand beschäftigt. Noch sind nicht alle Objektgeschichten vollständig aufgearbeitet, doch die Provenienzketten werden laufend untersucht und ergänzt. Wie oben dargestellt, gelangten die ersten zwölf Objekte des Künstlers 1957 im Rahmen der Schenkung von Gabriele Münter ans Haus, allesamt Arbeiten auf

Papier. Das erste Gemälde wurde 1961 beim Auktionshaus Klipstein und Kornfeld in Bern erworben, es befand sich zuvor in der Sammlung von Marietta Rougemont, die es vermutlich direkt von der Familie Klee erhalten hatte. Weitere Ankäufe im Schweizer Kunsthandel, etwa bei der Galerie Beyeler und der Galerie Rosengart folgten in den 1960er-Jahren. Unter anderem wurden auch mit Mitteln aus dem Vermächtnis Gabriele Münters Werke für den Galeriebestand des Lenbachhauses erstanden. Viele der Arbeiten stammten aus dem Nachlass der Familie Klee und wurden nach 1945 auf dem Kunstmarkt angeboten. Andere Provenienzketten sind deutlich verschlungener und weisen viele Stationen auf. Die meiste Aufmerksamkeit erregte seit den 1990er-Jahren die Geschichte von Klees Gemälde *Sumpflgende*, das 1982 für das Lenbachhaus angekauft worden war.⁴⁷

ZUR GESCHICHTE VON PAUL KLEES *SUMPFLGENDE*

Paul Klee malte das Gemälde (ABB. 8) nach seiner Entlassung aus dem Kriegsdienst während der Zeit der Räterepublik in seinem neuen Atelier im Schlösschen Suresnes in München.⁴⁸ Das 1919 geschaffene Kunstwerk gilt als Schlüsselwerk der bedeutenden Werkgruppe von frühen Ölgemälden im Schaffen Paul Klees zwischen 1918 und 1921. Begeistert von der Kunst Klees im Allgemeinen, organisierte der junge künstlerische Leiter der Kestner-Gesellschaft Hannover, Paul Erich Küppers (1889–1922), im November 1919 eine Ausstellung mit dem Titel *Paul Klee und Lyonel Feininger*.⁴⁹ Nur wenige Wochen später, 1920, erwarb Küppers gemeinsam mit seiner Ehefrau Sophie (1891–1978) *Sumpflgende* kurz nach Vollendung direkt von Paul Klee aus dessen Atelier. Den Verkauf vermerkte Klee handschriftlich auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Kunstwerks. Das Bild war schliesslich im Mai 1920 in der

grossen Klee-Ausstellung der Galerie Hans Goltz in München das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen.⁵⁰

Nach Paul Erich Küppers' frühem Tod 1922 erbte seine Witwe Sophie Küppers⁵¹ das Gemälde. Sie heiratete 1927 den russischen Künstler El Lissitzky (1890–1941) und siedelte mit ihm 1931 nach Moskau über. Bereits seit 1926 hatte sie *Sumpfliegende* im Provinzial-Museum Hannover als Leihgabe deponiert, wo das Bild am 5. Juli 1937 durch die Nationalsozialisten im Rahmen der Aktion »Entartete Kunst« beschlagnahmt wurde.⁵² Im Anschluss der Beschlagnahme wurde die *Sumpfliegende* in der Propagandaexposition *Entartete Kunst* gezeigt, die im Sommer 1937 in den Hofgarten-Arkaden in München stattfand. Das Werk *Sumpfliegende* hing an prominenter Stelle auf der »Dada-Wand« (ABB. 1).

Nach dem Ende der Wanderausstellung blieb das Gemälde weiterhin beschlagnahmt. Da es sich bei der *Sumpfliegende* um Privateigentum handelte, hätte das Kunstwerk nach den damaligen Gesetzen an die Leihgeberin zurückgegeben werden müssen. In diesem Sinne wurde jedoch nicht gehandelt, sondern bedenkenlos ausgenutzt, dass Sophie Lissitzky-Küppers seit 1931 in der Sowjetunion lebte und seit 1927 mit El Lissitzky verheiratet war, der in den Augen des Regimes als »jüdischer Kulturbolschewist« galt.⁵³ Das Werk wurde schliesslich ein Jahr nach Paul Klees Tod, 1941, vom Deutschen Reich für 500 Schweizer Franken an einen der vier für diesen Zweck autorisierten Kunsthändler, Hildebrand Gurlitt (1895–1956), veräussert.⁵⁴

Zwischen 1941 und 1961 sind die Eigentumsverhältnisse des Kunstwerks bisher ungeklärt. Erst 1962 tauchte es in der Kunstwelt wieder auf. Dr. Peters aus Bad Honnef, lieferte *Sumpfliegende* im Dezember 1962 im Kölner Kunsthaus Lempertz, in Köln ein. Dort wurde es am

7. Dezember 1962 in der Auktion *Kunst des XX. Jahrhunderts. Gemälde – Plastik – Aquarelle – Handzeichnungen* zum Verkauf angeboten. Der Kunstexperte Wilhelm Arntz (1903–1985)⁵⁵ ersteigerte es für 88.000 Deutsche Mark für die Baseler Galerie Ernst Beyeler.⁵⁶ Sechs Monate später, am 20. Juni 1963, verkaufte es die Galerie Beyeler an den Kölner Anwalt und Sammler Dr. Josef Steegmann (1903–1988).⁵⁷ Steegmann wiederum veräusserte *Sumpfliegende* 1973 an die Galerie Rosengart in Luzern.⁵⁸ Der Stadt München wurde das Kunstwerk schliesslich im Jahr 1981 von der Galerie Rosengart zum Verkauf angeboten und 1982 gemeinsam mit der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung nach Beschluss des Kulturausschusses der Stadt München erworben. Die Bedenken an der Rechtmässigkeit der Erwerbung wurden durch eine Stellungnahme der rechtlichen Abteilung des Direktoriums der Stadt im Vorfeld ausgeräumt.

Sophie Lissitzky-Küppers starb 1987 in Novosibirsk. Nach ihrem Tod recherchierte ihr Sohn Jen Lissitzky zum Verbleib der Kunstwerke aus der Sammlung seiner Mutter und stellte 1993 einen Antrag auf Rückgabe des Gemäldes. Nach langjährigen Verhandlungen mit der Stadt München kam es 2017 zu einem Vergleich mit den rechtmässigen Erbinnen der früheren Eigentümerin Sophie Lissitzky-Küppers. Der Vergleich konnte durch die grosszügige finanzielle Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder sowie der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung verwirklicht werden. Das Bild verblieb in der Sammlung des Lenbachhauses und wird regelmässig mit dem Kontext seiner Geschichte in Ausstellungen präsentiert, zuletzt in der Tate Modern London im Rahmen von *Expressionists. Kandinsky, Münter and the Blue Rider* (25.04.–20.10.2024), einem Kooperationsprojekt zwischen der Tate

Modern und dem Lenbachhaus.

¹ Bock 2018, S. 62–66.

² Zentrum Paul Klee.

³ Bock 2018, S. 66–69.

⁴ StadtAM, Konrad Schiessl, Standesamt München I, Nr. 1846/1889 sowie Standesamt München II, Nr. 1114/1970.

⁵ Zuschlag 2021.

⁶ Zentrum Paul Klee.

⁷ Bock 2019, S. 32–43.

⁸ Zentrum Paul Klee.

⁹ Stangl 1948.

¹⁰ F. N. 1949; Grote 1949, S. 18f.

¹¹ Rümman 1956, S. 43.

¹² Vgl. Hopfengart 1989, S. 125f.

¹³ Kreis 2022; Benedettino 2021, S. 39.

¹⁴ Kern 2022, S. 184–187; Friedrich 2022, S. 109.

Siehe in den Beiträgen von Lisa Kern und Julia Friedrich weitere biografischen Angaben zu den Künstlern sowie deren Verfolgungsschicksal.

¹⁵ documenta; Biennale di Venezia.

¹⁶ SGL, Sammlungsarchiv, Galerie-Inventarbuch I, Nr. G 118.

¹⁷ Zentrum Paul Klee.

¹⁸ Ebd.

¹⁹ SGL, Sammlungsarchiv, Galerie-Inventarbuch, G 1589–G 1612 von Horst Stobbe.; und G 2355 usw. sowie 1932 von der Münchner Kunstausstellung G 2783–G 2785; G 2356–2368 von I. B. Neumann und Günther Franke; G 690 vom Kunstverein und G 822 direkt von Alfred Kubin.

²⁰ Ebd. Franz Marc, *Springender Hund Schlick*, 1908, Öl auf Pappe, 55 x 68 cm, Inv. Nr. G 11781, 1954 erworben von der Galerie Otto Stangl, München.

²¹ Ebd. Gabriele Münter, *Blick aus dem Fenster in Sèvres*, 1906, textiler Bildträger, 38 x 46,2 cm, Inv. Nr. G 11700, 1955 erworben von der Künstlerin.

²² Zur Geschichte der Städtischen Galerie im Lenbachhaus zwischen 1945 und 1955 siehe: Kern 2024, S. 18–29.

²³ Ackermann/Friedel 1995, S. 22.

²⁴ Ebd. 1995, S. 27.

²⁵ Bayerische Staatsgemäldesammlungen.

²⁶ Röthel 1957, S. 3.

²⁷ Isabelle Janssen von der Gabriele Münter- und

Johannes Eichner-Stiftung sei für diese Information gedankt. E-Mail vom 03.09.2024 an Lisa Kern und Sarah Bock. Röthel erwarb für die Stiftung die Werke *Das Schlachtfeld*, 1913, 2, Inv. Nr. AK 6; *Erzengel*, 1938, 82, Inv. Nr. AK 9; *Stadt R*, 1919, 205, Inv. Nr. AK 7; *Der wilde Mann*, 1922, 43, Inv. Nr. AK 14 und *Klippen am Meer*, 1931, 154, Inv. Nr. AK 18.

²⁸ Anonym 1977, S. 12.

²⁹ Ausstellung *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–1922* in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus vom 12. Dezember 1979 bis zum 2. März 1980.

³⁰ Armin Zweite, Bericht »Paul Klee in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus« an den Kulturreferenten Jürgen Kolbe, Kulturreferat der Landeshauptstadt München, 29.05.1978, Sammlungsarchiv, Ausstellungsakte Paul Klee 1979/80, AZ 43.3.

³¹ Ebd.

³² Finanziell unterstützt wurde der Ankauf des Werks *Rosengarten* zusätzlich durch die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft und die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft.

³³ Einladungskarte zur Eröffnung der Ausstellung am 11. Dezember 1979, Bibliothek Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München.

Bei der Eröffnung sprachen Armin Zweite, Felix Klee und Erich Kiesl, damaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München.

³⁴ Kunsthalle Köln, Ausstellung *Das Werk der Jahre 1919–1933. Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik*, 11. April bis 4. Juni 1979.

³⁵ Kunstmuseum Bern, *Paul Klee: Das Spätwerk, 1937–1940*, 8. Juni bis 2. September 1979.

³⁶ Zweite 1979a, S. 10.

³⁷ Brief von Armin Zweite an Felix Klee vom 20.03.1978, SGL, Sammlungsarchiv, Ausstellungsakte Paul Klee 1979/1980, AZ.

³⁸ Jürgen Glaesemer legte im gleichen Jahr den Band *Paul Klee. The Colored Works in the Kunstmuseum Bern* vor.

³⁹ Zweite 1979a, S. 13.

⁴⁰ Bislang sind nur einige wenige Aufnahmen von der Ausstellungseröffnung am 12. Dezember 1979 aus dem Fotoarchiv im Lenbachhaus sowie ein paar fotografische Eindrücke von Felix Klee, aufgenommen am 13. Dezember 1979, aus dem

Sammlungsarchiv des Lenbachhauses bekannt.

⁴¹ SGL, Bibliothek, Besucherbuch No. 3, Eintrag der 11-jährigen Vanessa aus München mit einer Zeichnung, 1. Januar 1980.

⁴² Glozer 1979.

⁴³ Zweite 1979b.

⁴⁴ Vgl. SGL, Bibliothek, Pressespiegel zur genannten Ausstellung.

⁴⁵ Osterwold 2000, S. 26.

⁴⁶ Ansprache für Herrn Oberbürgermeister Kiesl bei der Eröffnung der Ausstellung *Paul Klee, Das Frühwerk 1883–1922* am 11. Dezember 1979 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, Sammlungsarchiv Städtische Galerie im Lenbachhaus, Ausstellungsakte Paul Klee 1979/1980, AZ 43.2.

⁴⁷ Ausführliche Darstellung der Provenienz, vgl. Bock 2019, S. 32–43.

⁴⁸ Für die Übermittlung des Eintrags zu *Sumpfliegende* (Stand: August 2018) sei Marie Kakinuma, Zentrum Paul Klee, herzlich gedankt.

⁴⁹ Küppers 1919, Vorwort [unbezeichnet und unpaginiert].

⁵⁰ Hans Goltz 1920, S. 21.

⁵¹ Detaillierte Informationen zum Leben, Wirken und Schicksal von Sophie Lissitzky-Küppers und ihrer Familie finden sich unter anderem in Prior 2002 sowie Müller/Tatzkow 2009, S. 98–113.

⁵² Müller/Tatzkow 2009, S. 106–109.

⁵³ Müller/Tatzkow 2009, S. 109.

⁵⁴ Hoffmann 2018, S. 23.

⁵⁵ Der Nachlass von Wilhelm Friedrich Arntz wird in Los Angeles, im Getty Research Institute, Special Collections, verwahrt, siehe Getty Research Institute.

⁵⁶ Müller/Tatzkow 2009, S. 111.

⁵⁷ Christian Rümelin sei herzlich für diese Information gedankt. E-Mail vom 07.09.2018 an Sarah Bock.

⁵⁸ Für diese Informationen sei Angela Rosengart, Stiftung Rosengart gedankt. E-Mail vom 10.09.2019 an Sarah Bock.

LITERATUR

Ackermann/Friedel 1995

Helmut Friedel und Marion Ackermann, »Das Bunte Leben. Die Geschichte der Sammlung von Wassily Kandinskys Werken im Lenbachhaus«, in: *Das*

Bunte Leben. Wassily Kandinsky im Lenbachhaus, hg. von Vivian Endicott Barnett und Helmut Friedel, Köln: DuMont, 1995, S. 15–27.

Anonym 1977

Anonym, »Botanisches Theater«, in: *Süddeutsche Zeitung*, 22. Juni 1977, S. 12.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen

»Gabriele Münter, Mann im Sessel (Paul Klee), 1913«, in: Bayerische Staatsgemäldesammlungen Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München, <https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/8eGV53YLWQ> [zuletzt aufgerufen 16.09.2024].

Benedettino 2024

Vincenza Benedettino, *Werner Haftmann – Biographie und Leitung der Neuen Nationalgalerie in Berlin (1967–1974)*, Dissertation Universität Heidelberg/École du Louvre, Paris, eingereicht 25.04.2021, veröffentlicht 2024, <https://doi.org/10.11588/artdok.00008967> [zuletzt aufgerufen: 12.9.2024].

Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia, History of Biennale Arte, <https://www.labiennale.org/en/history-biennale-arte> [zuletzt aufgerufen 8.9.2024].

Bock 2018

Sarah Bock, »Lenbachgalerie und Städtische Galerie München im Nationalsozialismus und ihre Verbindung zum Historischen Museum der Stadt München«, in: *Ehem. jüdischer Besitz. Erwerbungen des Münchner Stadtmuseums im Nationalsozialismus*, Ausst.-Kat. Münchner Stadtmuseum, hg. von Henning Rader und Vanessa-Maria Voigt, München: Hirmer, 2018, S. 61–76.

Bock 2019

Sarah Bock, »Zur Provenienz von Paul Klees *Sumpfliegende*«, in: *Paul Klee. Sumpfliegende, 1919*, hg. von der Kulturstiftung der Länder und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, München: Kulturstiftung der Länder, 2019 (Patrimonia 396), S. 32–43.

documenta

documenta, Retrospektive, <https://www.documenta.de/de/retrospective/documenta#> [zuletzt aufgerufen 08.09.2024].

F. N. 1949

F. N., »Der Blaue Reiter. Zur grossen Münchener Ausstellung im Haus der Kunst«, in: *Frankfurter Rundschau*, 7. September 1949.

Friedrich 2022

Julia Friedrich, »Otto Freundlich«, in: *Kunst und Leben 1918 bis 1955*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 15.10.2022–16.04.2023, hg. von Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern, Matthias Mühling, Melanie Wittchow und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, 2022, S. 108–111.

Getty Research Institute

»Wilhelm Arntz papers, 1898–1986«, in: Getty Research Collections, Getty Research Institute, <https://www.getty.edu/research/collections/collection/113YJ5> [zuletzt aufgerufen 06.02.2019].

Glozer 1979

Laszlo Glozer, »Wir sind mehr als Kuriositäten für reiche Snobs«, in: *Süddeutsche Zeitung. SZ am Wochenende*, Feuilleton – Beilage der Süddeutschen Zeitung Nr. 296, 22./23. Dezember 1979, S. 1–2.

Hans Goltz 1920

Hans Goltz, *Paul Klee. Katalog der 60. Ausstellung der Galerie Neue Kunst – Hans Goltz*, München 1920.

Grote 1949

Ludwig Grote, »Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Weg von 1908–1914«, Ausst.-Kat. Haus der Kunst, München, 03.09.–15.11.1949, veranstaltet von Museums, Fine Arts and Cultural Materials Exchange Section Cultural Affairs Branch E. R. Divisions-HQ OMGB, den Bayerische Staatsgemäldesammlungen und der Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1949.

Hoffmann 2018

Meike Hoffmann, »Die langen Schatten der Vergangenheit – eine kritische Betrachtung von Hildebrand Gurlitts Lebensweg«, in: *Bestandsaufnahme Gurlitt*, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 02.11.2017–04.03.2018; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 03.11.2017–11.03.2018, München: Hirmer, S. 16–27.

Hopfengart 1989

Christine Hopfengart, *Klee. Vom Sonderfall zum Publikumsliedling. Stationen seiner öffentlichen Resonanz in Deutschland 1905–1960*, Mainz: Ph. von Zabern, 1989.

Kern 2022

Lisa Kern, »Rudolf Levy«, in: *Kunst und Leben 1918 bis 1955*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 15.10.2022–16.04.2023, hg. von Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern, Matthias Mühling, Melanie Wittchow und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, 2022, S. 184–187.

Kern 2024

Lisa Kern, »Die Städtische Galerie im Lenbachhaus in der Nachkriegszeit. Akteur*innen, Erwerbungen, Ausstellungen«, in: *Bruch und Kontinuität. Kunst und Kulturpolitik nach dem Nationalsozialismus*, hrsg. von Maria Neumann und Felix Vogel, Berlin: Hatje Cantz, 2024, S. 18–29.

Kreisz 2022

Natalie Kreisz, »Neubeginn mit Altlasten«, in: Deutschlandfunk Kultur, Version vom 20.04.2022, <https://www.deutschlandfunkkultur.de/ns-vergangenheit-und-moderne-die-westdeutsche-kunstszene-nach-100.html> [zuletzt aufgerufen 08.09.2024].

Küppers 1919

Paul Erich Küppers, »Vorwort« [unbezeichnet], in: *29. Sonderausstellung Paul Klee, Lyonel Feiniger. Gemälde, Graphik*, Ausst.-Kat., hg. von der Kestner-

Gesellschaft Hannover, Hannover 1919
[unpaginiert].

Müller/Tatzkow 2009

Melissa Müller/Monika Tatzkow, *Verlorene Bilder, verlorene Leben. Jüdische Sammler und was aus ihren Kunstwerken wurden*, München: Elisabeth Sandmann, 2009.

Osterwold 2000

Tilman Osterwold, »Klee trifft Beuys«, in: *Paul Klee trifft Joseph Beuys. Ein Fetzen Gemeinschaft*, hg. von der Stiftung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten und dem Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen, Ostfildern: Hatje Cantz, 2000.

Prior 2002

Ingeborg Prior, *Die geraubten Bilder. Die abenteuerliche Geschichte der Sophie Lissitzky-Küppers und ihrer Kunstsammlung*, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2002.

Röthel 1957

Hans Konrad Röthel, *Kandinsky, Gabriele-Münter-Stiftung und Gabriele Münter. Werke aus fünf Jahrzehnten*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 19.02.–30.04.1957, München: Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1957.

Rümann 1956

Arthur Rümann (Hrsg.), *Ankäufe der Städtischen Galerie München 1946–1956*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 01.03–30.04.1956, München: Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1956.

Stangl 1948

Otto Stangl, »Paul Klee: April–Mai 1948«, Ausst.-Kat. Moderne Galerie Otto Stangl, München, April–Mai 1949, München 1948, <https://doi.org/10.11588/diglit.68226#0001> (zuletzt aufgerufen 8.9.2024).

Zweite 1979a

Armin Zweite, »Vorwort«, in: *Paul Klee. Das Frühwerk 1883–1922*, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 02.12.1979–02.03.1980,

München: Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1979, S. 9–15.

Zweite 1979b

Armin Zweite, »Happy Birthday, Paul Klee«, in: *Vogue*, Nr. 8 (August), 1979, S. 42.

Zentrum Paul Klee/Biografie Klee

Zentrum Paul Klee, Biografie Paul Klee, <https://www.zpk.org/de/paul-klee-biografie> (zuletzt aufgerufen 08.09.2024).

Zuschlag 2021

Christoph Zuschlag, »Paul Klee und die ›Entartete Kunst‹«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 4, 2017, S. 3–18, [10.5281/zenodo.1037352](https://doi.org/10.5281/zenodo.1037352) (zuletzt aufgerufen 20.08.2024).